

CERATERELLUS TUBAIFORMIS QO'ZIQORININI TARKIBIDAN POLISAHARIDLARNI OLIH VA USULLARINING TAHLILI

Asrorova Oltinoy Akbar qizi

Qarshidavlat universiteti Kimyo – biologiya fakulteti Noorganik kimyo kafedrası 1-
kurs talabasi

Annotatsiya : Craterellus tubaeformis qo'ziqorini yoki qishki qo'ziqorin deb atalib Cantherelakellacel oilasi kelib chiqqan qo'ziqorindir. Uo'zining tarkibidan polisaharidlar ajratib olish usuli bilan ahamyatga egadir . Ush bu maqolada ceratermus tubaformasida polisaharidni I ajratib olish va tizalash usullari hamda bu qo'ziqorinlarni o'ziga hos ahamyatini tahlil qilamiz .

Kalit so'zlar.

Kalit so'zlar ceraterlus tubiformis polisaharid fraksiyasi , monomer xromotografik spektroskopik , termogravimertik ekstraksiya .

Kirish.

Qo'ziqorin butun dunyo bo'ylab dorivor manbalar sifatida qa'bul qilingan va an'anaviy ravishda ko'plab kasalliklarni oldini olish va davolash uchun qo'llanilib kelingan . Hujayra devoir kombinentlari , xususan b – gulikanlar qo'ziqorin ekstraktining biologik faolligi uchun ma'sul bo'lgan asosiy omil sifatida qo'llanilgan. Ush bu uglevodorod polimerlari odatda b (1-3) va b (1-6) gilikoqid aloqalari bilan bo'lga glyukoza birikmalaridan iborat , qo'ziqorin hujayra devoir uchun 3 turdagi qatlamdan tashkil topganligi umumiy qabul qilindi . Uglevodorodlar bilan keng o'zgartirilgan getero saxaridlardan oqsillarning tashqi qatlami , b glyukan tarmog'ini ifodalovchi o'rta qatlam va b glyukanlar kovalent bog'langan yoki vodorod bog'lari orqali bog'langan strukturaviy tarkibiy qism bo'lib xizmat qiladi . Keyin tarmoqlangan glyukanlar o'zaro xitn bilan bog'lanishi mumkun . Bu oqsillar N yoki turkumlarga qarab turli darajada glikozillangan odatda manoz va glikozdan askiltopgan tuli olga saharudlardan iborat .

Ganoderma lukidum yoki Lentenius edodes kabi qo'ziqorinlardan shuningdek Pleurout spp va Agricus spp kabilardan iborat .

Keng ko'lamlı tadqiqotlar shuni ko'rsatadi-ki qo'ziqorin b gulyikanatlari imunitet tizimining o'ziga hos modulatsiya bo'lmagan tizimini modulatsiyabqilgan bundan tashqari qoziqorinnig polisaharidlari xolesterin va qonning shaker darajasini

passaytiradi shuningdek erkin radikallarni yo'q qiladi va inson ichaklaridagi prebyotiklar sifatida ham ishlaydi .

Oziq – ovqat mahsulotlarini bozorda ush bu modda yoki molekulalarga ham keng miqdorda etibori ortib bormoqda chunki ular oziq – ovqat yoki ozuvqa sifatida qo'shimchalar va ingiridentlar uchun qollanilishga tavsiya beriladi . Bundan tashqari Xitoy va Yaponiyada ush bu qo'ziqorin polisaharidlaridan saraton kasalligini davolovchi moddalarni ishlab chiqarish uchun qo'llaniladi .

Qo'ziqorin hujayra devoir polisaharidlarining biologik hususiyatlari ko'pjihattdan ularning molekulalari va og'irligi , shohlanish darajasi , oqsillarning mavjudligi , gilikozit bog'lanish turi va monomer tarkibi kabi fizik va kimyoviy husudiyatlariga ham bog'liq . Ekstraktsiya va tozalash jarayonlari fizik - kimyoviy hususiyatlarga va biologik foelligiga ta'sir qilish kabi belgilari o'rganilgan . Ekstraktsiya usullarini tanlash ekstraktsiya qilinadigan qo'ziqorin hujayra devorini qatlamlarini aniqlaydi , balki ekstraktsiya qilingan polimerlarning molekulyar tuzilmalari ham ta'sir qiladi.

Kraterrellus Tubaeformi - Canthaerrellaseake bazidiomidsed . Bu Finlandiya o'rmonlarda keng tarqalgan qutulish mumkun bo'lgan qo'ziqorini bo'lib kuzning oxirida ya'ni qishning boshida teriladi . Qo'ziqorin odatda kam hosil qilgan paytida ham uni kam deb bo'lmaydi . U D2 vitaminining yaxshigina manbayi hisoblanadi , amino kislotaning yuqori miqdori ummoni hisoblanadi va achqimtir ta'm hisini qo'shadi .

Bizning ma'lumotlarimizga ko'ra C tubes fermaning suvda eruvchan boiaktiv birikmalari haqida habar beradigan yagona tashkilot OA. Callakhan va uning

hamkorlari tomonidan o‘tkazilgan . Bu xomashyo eksportining yengil yallola masofa qarshi faolligini ko‘rsatadi .

Xulosa.

Qo‘ziqorin C tubeformaning hujayra devori kombenintlari ishqoriylikni oshirish usulini turli ketma - ket yo‘nalishlari bilan ekstraktsiya qilindi tozalandi va tekshirildi . Bu esa C dan foydalanish uchun ekanligini ko‘rsatdi .

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR TO‘PLAMI:

1. Reafel Moreano - Rojas , Angeles Diaz - Valverde , Baldomerdo Moreno Arroyo , Tomas Jarello Gonzalez , Cecilio Jose Barba Kapote 2004 Miniral content of gurumelo.
2. Clare H.Socott Chialvo , Logat H. Griffn , Laura K.Reed , Lucas Ciesla . 2019 Exhaustive ekstraktion of cuclopeptides from Amirikanta phaloides : Guidelines for working with complex mixtures of sekundary metabolites .
3. Hamilton. D , Meakher. G , 2020 Mashroom poisoning a public health issues. Epi insight.
4. Interview with Tom Bruns (University of California Berkeley) 2013.
5. Diaz .J H (2005) , Syndromic diagnostic and management of confirmed mushroom poisoninigs . Critical care medical .